

МАШҒУЛОТЛАРГА ПЕДАГОГИК ПСИХОЛОГИЯ АСОСИДА ЯНГИЧА ЁНДАШУВ

Юсупов И.Б.

Оққўрғон туман 1-сон касб-хунар мактаби
махсус фан ўқитувчиси

Дарсларда ўқувчиларнинг ёш хусусиятига хос бўлган таълимни мақсадли замонавий технологиялар асосида педагогик психологияга ёндашган ҳолда ташкил этиш масаласи алоҳида муаммо сифатида ўрганилмаган. Чунки таълим жараёни кўп босқичли яхлит тизимга эга бўлиб, унинг ҳар бир босқичи таълим олувчиларнинг ёш ҳамда ўзига хос хусусияти, таълим-тарбия жараёнидаги интеллектуал қобилиятига ҳамда таълимни изчил, тизимли ва узвий амалга оширилишига боғлиқдир.

Таълим-тарбия соҳасида олиб борилаётган ислохотларнинг асосий йўналишлари “Таълим тўғрисида”ги Қонун ва “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”да баён қилинган. Ушбу йўналишларда ислохотларни бош ҳаракатлантирувчи куч-янги педагогик технологияни амалиётга тадбиқ этиш зарурлиги кўп қарра таъкидланади.

“Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”да илғор педагогик технологияларни таълим амалиётида жорий қилиш ва ўзлаштириш зарурлиги кўп қарра такрорланади.

Республикамизда қўлланма, дарслик, таълим муаммоларига оид маърузалар, расмий ҳужжатларда “янги педагогик технология”, “илғор педагогик технология”, “замонавий педагогик технология” иборалари кенг

қўлланилмоқда. Айнан тизимли ёндашув педагогик технология асосида ўқитишни бошқа ёндашувлардан фарқловчи асосий белги ҳисобланади. Таълим мақсадлари, унинг мазмуни, ўқитиш ва таълим бериш методлари, назорат ва натижаларни баҳолашни ўзаро алоқада ва бир-бири билан боғлиқликда лойиҳалаш - кўпинча анъанавий ўқув жараёнида етишмайдиган омиллардир. Кўп ҳолларда таълим, асосан, ахборотни эслаб қолишга йўналтирилган, таълим олувчининг бўлажак фаолияти эса муайян ишларни бажариш ёки ташкилий, бошқарув ва касбий қарорларни қабул қилиш билан боғлиқ бўлади.

Педагогик технология – таълим бериш ва ўзлаштириш усулларини яратиш, қўллаш уларни ягона тизимга келтириш йўли билан инсон салоҳияти ва техник воситаларининг барча имкониятларидан мувофиқ фойдаланиб, билимлар ўзлаштирилишининг энг мақул жараёнидир.

Педагогик технология таърифларида асосий тушунчалар, “тизимли метод” эканлиги қолган барча сўзлар педагогик технологиянинг тизим сифатидаги таркибий қисмларини ифодалайди. Айнан тизимли ёндашув педагогик технологияни ўқитишдаги бошқа ёндашувлардан фарқловчи бош белги ҳисобланади. Анъанавий ўқитиш методикасида бундай тизимли ёндашувга ҳар доим ҳам риоя қилинавермайди. Таълим мақсадлари, унинг мазмуни, ўқитиш ва таълим бериш методлари назорат ва натижаларни баҳолашни ўзаро алоқада ва бир-бири билан алоқада лойиҳалаш кўпинча анъанавий ўқув жараёнидаги етишмайдиган ҳолдир. Масалан, кўп ҳолларда таълим асосан, ахборотни эслаб қолишга йўналтирилган, таълим олувчининг бўлажак фаолияти эса муайян ишларни бажариш ёки ташкилий, бошқарув ва касбий қарорларни қабул қилиш билан боғлиқ бўлади. Демак, таълим ўқув жараёнида белгиланган мақсадлар, мазмун, методлар, воситалар

ва шакл каби методик тизим элементлари орасида узвийликка риоя қилинмайди. Натижа таълимда узлуксизлик таъминланмаслигига олиб келади. Педагогик технологияларда буларга албатта риоя қилиниши назарда тутилади.

Ўйлаб кўрамиз, ҳар қандай янги педагогик технологияга асосланган машғулоти ўтишда ўқувчи ёки тингловчи унинг мазмунини қисман бўлсада тушуна билиш лозим акс ҳолда у ўқув жараёнидаги мазкур технологиянинг моҳиятини англамай бир мунча қийналади ва албатта дарс жараёнларидаги технология очилиб ўқитувчи томонидан тушунтирилмайди, фақат янгича педагогик технология схемаси асосида у ёки бу мавзу ўтилади ҳолос. Бу ерда бир кичкинагина муаммо юзага келади. Бу муаммо ҳар бир тингловчининг шахсий, оилавий, ижтимоий муаммоларидир. Ўқувчи ўзида мавжуд муаммони билмас ёки ҳал қилмас экан унинг ҳаёлида ўша муаммо бўлиб машғулоти иккинчи планга сурилади ва ана шу ерда педагогик психология ишга тушади ва машғулоти давомидаги юз бериши мумкин бўлган барча муаммолар қисман бўлсада ҳал этилиб кетаверилади.

Мисол учун, бир ўқувчида қабул қилиш қобилияти сусти ва ўқитувчи машғулоти бузмаган ҳолда унинг билан психологик ёндашув асосида дарсни ўқитиб ўтиши лозим ва бу ҳолатда ўқитувчининг янги педагогик технологияларни қўллаши эмас, балки педагогик психологияни мукамал эгаллагани қўл келади.

Ўқувчини олдин лойларга чаплаб, машғулоти охирига бориб ундан қаҳрамон яшаш мумкин ва аксинча ва бу ҳолат ушбу ўқувчини шу дарсга бўлган муносабатини тубдан ўзгартиради, қачонки бундай ёндашув унутилмаслиги учун такрорланиб турилсагина.

Ўқувчилар билан ишлашда албатта унинг ижтимоий келиб чиқиши,

оилавий ахволи, шарт-шароитлар, дунёқараши ва яна бир қатор шахсий жиҳатларини билиш ижобий ҳолатларга олиб келади ва шу жиҳатларга асосланиб ўқувчиларга муносабат билдирилса натижаси ёмон бўлмайди.

Таҳлил этилган ва ўрганиб чиқилган масалалар машғулотнинг дастлабки ҳолатини объектив белгилаб олиш имкониятини яратади, яъни ўқув жараёнини педагогик психология асосида ташкил этишнинг педагогик моҳиятини очиб беради:

- машғулотларга янгича ёндашувни ташкил этиш;
- машғулотларни педагогик психология асосида ташкил этишнинг шарт-шароитларини яратиш;
- машғулотларнинг таълим самарадорлигини ошириш омиллари, шакл, усул, метод ва воситаларини ўқув жараёнига татбиқ этиш;
- таълим самарадорлигини оширишга йўналтирилган илмий-методик тавсиялар ишлаб чиқиш ва уларни ўқув жараёнига татбиқ этиш;
- ўқув жараёнини психологик ёндашув асосида ташкил этиш жараёнида фанлараро алоқадорликнинг таъминланишига эришиш.

Таълимни ташкил қилишда унинг ўзига хос хусусиятлари, мазмуни ва вазифаларини ҳисобга олган ҳолда таълим – тарбия жараёнининг асосини ташкил қилувчи қуйидаги ўзига хос махсус тамойилларга таянмоқ зарур.

1. таълимнинг илмийлиги ;
2. таълимнинг тарбиявийлиги ;
3. таълимнинг ривожлантирувчилиги ;
4. фан ва амалиётнинг бирлиги ;
5. онглилик ва фаоллик ;

ўқитиш шакллари, методлари, воситаларининг уйғунлиги ва бошқалар.

Таълим олувчи мустақил фаолият юритиш, назарий билимларни ўзлаштириш асосида ўзида фикрни илгари суриш, далиллар келтириш, ўз фикрини ҳимоя қилиш лаёқатини тарбиялай олиши, ўз-ўзини танқид қилиш, ўз-ўзини баҳолаш сифатларини қарор топтира олиши талаб этилади. Давр талаби таълим олувчини таълим жараёнининг султ тингловчиси бўлишдан фаол иштирокчисига айлантиришни тақозо этмоқда ва бу борада албатта педагогик психологияни билиш даркор.

Ҳозирги шароитда таълим-тарбия муассасаларини ислох қилишнинг асосий йўналишлари амалга оширилаётганда асосини педагогик психология ташкил этган таълим-тарбия болаларнинг ҳар томонлама камол топтиришнинг асосини вужудга келтиради. Уларда ўтилган материални тез тушунишини, амалиётда қўллай олишини, ҳисоблаш, ёзиш ва маданий ҳулқ малакаларининг мустаҳкам шаклланишини таъминлайди.

Бундан ташқари, педагогик психология таълим муассасаларида ўқишга ижтимоий-фойдали меҳнатга ҳалол муносабатни, Ватанга муҳаббатни тарбиялайди. Ўқитиш жараёнида таълимий, тарбиявий ва ривожлантирувчи мақсадларнинг қўйилиши билимларни ўзлаштириш ҳамда зарур шахсий сифатларни шакллантириш учун яхши шароитларни вужудга келтиради.

Дарсда билимларни ўзлаштириш жараёнида қарашлар ва маънавий сифатлар ҳам шаклланади, албатта, яъни мазкур функцияларнинг бирлиги ва ўзаро боғлиқлиги кузатилади. Масалан, агар бола дастур материални ўзлаштира, мустақил фикрлаши етарли даражада ривожланмаганидан қатъий назар, унга юқори баҳо қўямиз. Ва аксинча, мустақил ҳолда ва ишонч билан мушоҳада юрита оладиган ўқувчи дастур материални етарлича ўзлаштирамаган бўлса, ижобий баҳо ололмайди. Ўқитувчининг Ўқитиш функциялари ўзаро боғлиқлигини чуқур тушуниш унга дарснинг таълимий, тарбиявий ва

ривожлантирувчи вазифаларини ижодий йўсинда қўйиш ва ҳал қилиш имконини беради. Дарсларда қўйиладиган мақсадлар таълим тарбия ишларини амалга оширишда усулларни излаш ва дарснинг ранг-баранглигини таъминлашга ёрдам беради. Ўқитувчининг ўқитиш жараёнида ушбу вазифаларни амалга оширишни билиши уларнинг ижодкорлик ва педагогик маҳорат билан ишлашини таъминлайди.

Педагогик психологияга таянган ҳолда дарснинг шахсни камол топтириш мақсадини амалга ошириш доимий равишда маълум ғояларни режалаштириш ва фикрлаш мантиғини, фаоллик ва билишга қизиқишни ривожлантиришдан иборатдир.

Ўқитувчилик касбини танлаган ўқувчи ёшлар энг аввало педагогик психологияни мукамал эгаллашлари керак. Чунки иш фаолияти давомида психологик ҳолатлар жуда ҳам кўп учрайди. Булар ўз ичида ҳатто актёрлик, режиссёрлик қобилиятига эга бўлишни ҳам талаб этади. Зеро таълимни технологик ташкил этиш ўқитувчидан шу сифатларни ҳам талаб этади. Ўқувчининг қобилияти ўсиб ҳамда ривожланиб бориш характерига эга. Бу жараён ўқитувчининг касб маҳорати, тажрибаси билан узвий боғлиқ бўлиб, ўқитувчи ислохотлар объекти ва субъекти даражасида фаолият кўрсатиши лозим. Ана шундай муносабатнинг ижтимоий моҳияти ривожланиш имкониятига эга бўлади. Бу борада чекланиш ва бир томонлама ёндашувлар ҳамда касбий муваффақиятсизлик ҳолатларининг олди олинган бўлади.

УМУМИЙ ХУЛОСАЛАР

Мустақил давлатимизнинг тараққиёти таълим-тарбия соҳасида катта ислохотлар қилиш вазифасини қўйди ва у амалга оширилмоқда. Юқори малакали кадрларни тайёрлаш Ўзбекистонда баркамол авлодни тарбиялаш

соҳасидаги жамиятнинг муҳим эҳтиёжини қондиришнинг энг зарур шартидир.

Технологик ёндашув ўқув фаолиятида кўп қиррали объект бўлиб, уни тадқиқ этиш ниҳоятда мураккаб жараён. Бундай тайёргарлик мутахассиснинг умумий ва махсус тайёргарлигининг маълум бир даражасига эришишни, зарур касбий билим, кўникма ва малакаларни ривожлантиришни ва шу билан бирга педагогик психологияни билишни талаб этади. Бунда касбни дилдан севиш ва унга оид мотивларнинг мавжудлигидагина технологик ёндашув асосида ишлайдиган педагог шахси шаклланиши мумкин.

ТАВСИЯЛАР

Маърузанинг таҳлили ва умумлаштирилиши натижасида қуйидаги тавсиялар ишлаб чиқиш имконини беради:

- барча таълим ва тарбия муассасаларида ПСИХОЛОГ лавозимида ишловчи ходимлар ҳам педагог, ҳам психолог бўлиши лозим,
- таълим ва тарбия муассасасидаги ПСИХОЛОГ олий маълумотли психолог бўлиши ва бир ойлик психология курсини тамомлаб ишлашига йўл қўйилмаслиги лозим,
- тарбияси оғир, ўзлаштириши қийин бўлган ўқувчилар билан ишлашда ташаббускор бўлиши лозим,
- мунтазам равишда машғулотларнинг кечишини кузатиши ва лозим бўлганда ўз фикрларини билдириши керак,
- таълим ва тарбия жараёнига танқидий кўз билан қараши лозим,
- вақти-вақти билан ўқувчилар билан турли қизиқарли психологик машғулотлар ўтказиб туриши керак,
- мунтазам ўз устида ишлаши ва ҳамкасбларни бунга ўргатиб бориши лозим,

-касб этикасига қатъий амал қилиши шарт.